
TRATAMENTO INTEGRADO COM TERAPIA MANUAL E FISIOTERAPIA NA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

DOI: 10.5281/zenodo.14231961

Tatiane Perera¹

¹Graduação em Fisioterapia – Faculdade Mato Grosso do Sul

E-mail: tatiwaperera@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6501040847839247>

Ozeias de Paula de Souza Gomes²

²Graduação em Fisioterapia – Faculdade Mato Grosso do Sul

E-mail: professorozeiasgomes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0785630964425942>

Israel Vítor Bonfim Rodrigues³

³Programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local – Universidade Católica Dom Bosco

E-mail: ra867437@ucdb.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2149569772889623>

RESUMO: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma neuropatia frequente que afeta a extremidade superior, especialmente no punho, decorrente da compressão do nervo mediano no canal do carpo. Os principais sintomas incluem perda de função, dormência, alterações na sensibilidade e dor. Esta revisão integrativa teve como objetivo analisar a eficácia das terapias manuais como prognóstico para o tratamento da STC, avaliando a relação entre as intervenções e os sintomas apresentados. A revisão foi composta por ensaios clínicos randomizados que avaliaram a eficácia de técnicas neurodinâmicas em casos de STC leve a moderada, realizados entre 2018 e 2023. Para isso, foram pesquisados artigos acadêmicos sobre a síndrome em plataformas digitais como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed Central (PMC), ScienceDirect e Web of Science (WoS). Publicações que não atendiam aos critérios do estudo, como revisões de literatura, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, foram excluídas da análise. Concluímos que a STC é uma condição neuropática com tratamentos eficazes, dependendo do grau de dor manifestada por cada indivíduo. Nos casos leves e moderados, a terapia manual mostrou-se eficaz na redução de sintomas como dor, dormência e comprometimento funcional. As técnicas mais eficazes incluíram as neurodinâmicas dos ossos do carpo, ressaltando a importância do conhecimento sobre a STC para manter a mobilidade do membro afetado sem impactar nas atividades diárias.

Palavras-chave: Doenças do Sistema Nervoso Periférico; Doenças Neuromusculares; Fisioterapia; Síndrome do Túnel do Carpo.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome do túnel do carpo (STC) é uma condição comum encontrada na prática

clínica, representando a neuropatia compressiva mais frequente e frequentemente tratada por meio de cirurgia. O diagnóstico é predominantemente clínico, baseado na análise da história médica, exame físico e testes complementares, especialmente estudos de condução nervosa. Ocasionalmente, a ultrassonografia e a ressonância magnética podem ser utilizadas como recursos adicionais (Alves, 2013).

Essa síndrome resulta da compressão do nervo mediano, que ocorre no punho e é responsável pela sensibilidade e pela função motora da mão. Seus principais sintomas incluem dor e formigamento nos dedos, que se estendem desde o polegar até parte do quarto dedo (dedo anelar), podendo evoluir para fraqueza ao longo do curso da síndrome (Aguiar, 2015).

A causa da STC geralmente é idiopática, o que significa que não possui uma causa claramente definida, afetando pessoas envolvidas em atividades que envolvem movimentos de flexão e extensão, bem como de preensão. Mulheres na faixa etária de quarenta a sessenta anos, aquelas na menopausa e gestantes que retêm mais líquidos estão mais propensas a desenvolver a síndrome. Portadores de diabetes, hipotireoidismo e obesidade também estão sob risco de desenvolver a STC (Aguiar, 2015).

Além disso, causas como cistos sinoviais e tumores benignos dentro do canal do túnel do carpo também podem desencadear a síndrome. Esta é uma condição comum e é mais prevalente em mulheres do que em homens (Aguiar, 2015).

Desta forma, o objetivo desta pesquisa é investigar sobre a conduta fisioterapêutica no tratamento da síndrome do túnel do carpo através de uma revisão integrativa da produção científica.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa envolve a realização de uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo principal é coletar e resumir o conhecimento científico previamente gerado sobre o assunto em análise. Utilizando esse método, é viável a busca, avaliação e síntese das evidências já existentes, o que, por sua vez, contribui para o progresso do entendimento na área temática em foco (Melo *et al.*, 2014).

Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, onde foram analisados artigos acadêmicos de estudos sob o tema Síndrome do Túnel do Carpo. Foram realizadas buscas nas plataformas digitais: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed, ScienceDirect e Web of

Science (WoS). Os equivalentes em inglês dos seguintes descritores foram utilizados: ‘Síndrome do Túnel do Carpo’ (*Carpal Tunnel Syndrome*) e ‘Fisioterapia’ (*Physical Therapy*), combinados com o operador booleano ‘AND’.

Os critérios de inclusão incluem artigos científicos específicos sobre o tema, de acesso aberto e integral, publicados entre os anos de 2018 e 2023 em língua portuguesa ou inglesa.

3. CARACTERIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma condição caracterizada como uma patologia que afeta os membros superiores, especialmente os punhos e as mãos. Ela ocorre devido a lesões ou compressão do nervo mediano (NM), que está localizado no túnel do carpo, uma estrutura que não se expande. Quando esse nervo é comprimido ou lesionado, a pessoa afetada pela síndrome experimenta dormência nos dedos que vão do polegar até a metade do quarto dedo. Os dedos são inervados pelo nervo mediano e estão relacionados à sensibilidade. Além disso, o nervo mediano desempenha um papel importante na motricidade, sendo responsável pela flexão dos dedos e pela musculatura da região tenar (Aguiar, 2015).

A STC é uma neuropatia compressiva que afeta o nervo mediano, originando-se a partir das raízes nervosas que emergem da coluna cervical, mais especificamente das vértebras C5 a T1. À medida que o nervo mediano percorre a região do punho, ele passa por um assoalho ósseo composto medialmente e proximalmente pelo osso pisiforme, e lateralmente e proximalmente pelo osso escafoide (Paulsen; Waschke, 2018).

Na porção lateral e distal, esse assoalho é formado pelo osso hamato, enquanto na região lateral e distal, é composto pelo osso trapézio. Essas estruturas formam as barreiras laterais e o assoalho do túnel do carpo, cujo teto é constituído pelo retináculo dos flexores. Em resumo, o túnel do carpo é uma estrutura fibro-óssea que possui aproximadamente 22 mm de comprimento. (Paulsen; Waschke, 2018).

3.2 Sintomas, diagnóstico e fatores de risco

Os sintomas da síndrome do túnel do carpo geralmente começam com dor e formigamento, seguidos de perda de sensibilidade e inchaço nos dedos e na mão na fase inicial. Esses sintomas tendem a se intensificar durante a noite e podem progredir para uma forma mais grave da condição. Acomete ambos os punhos, embora um deles possa apresentar sintomas

mais pronunciados que o outro. À medida que a síndrome progride para uma fase moderada, podem surgir alterações motoras, como fraqueza na capacidade de movimentar os dedos. Na fase crônica, a dor pode se manifestar pela manhã e persistir ao longo do dia e da noite (Silva, 2017).

Pessoas que realizam movimentos repetitivos das mãos com frequência diária estão mais suscetíveis a desenvolver a STC. Além disso, essa condição pode surgir devido a fraturas na região das mãos e está associada a algumas doenças, como diabetes, artrite reumatoide e hipotireoidismo. A predisposição genética também desempenha um papel importante no desenvolvimento da STC (Gianini *et al.*, 2020).

Outros fatores de risco incluem mulheres grávidas, aquelas em tratamento hormonal para câncer de mama ou ovário, mulheres na menopausa e indivíduos na faixa etária dos quarenta aos sessenta anos, que são mais propensos a desenvolver a patologia. Além disso, a obesidade e o alcoolismo também estão entre os principais fatores que aumentam o risco de desenvolver a síndrome do túnel do carpo (Gianini *et al.*, 2020).

De acordo com Figueiredo *et al.* (2018), o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é geralmente feito com base em avaliação clínica. No entanto, é possível utilizar exames de imagem, como a ultrassonografia e a ressonância magnética, para auxiliar no diagnóstico, pois esses exames podem revelar sinais de compressão ou lesão do nervo mediano. Além disso, os testes eletrofisiológicos desempenham um papel importante na confirmação do diagnóstico e incluem os estudos de condução nervosa e o eletromiograma (EMG). Estes testes ajudam a avaliar a função do nervo mediano e a presença de anormalidades que corroboram com o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo.

O diagnóstico da STC pode ser confirmado por meio de dois testes físicos que desempenham um papel importante na identificação da síndrome, uma vez que podem induzir a dor característica associada ao túnel do carpo. Esses testes são a manobra de Phalen, que envolve a flexão máxima dos punhos com as costas das mãos posicionadas próximas uma da outra, e o teste de Tinel, que compõem-se de uma percussão suave no nervo mediano na região do túnel do carpo (Skinner; McMahon 2014).

3.3 Tratamento

O tratamento pode ser feito quando no início da síndrome na fase leve do túnel do

carpo em alguns casos através da crioterapia local e a imobilização do punho com talas ou munhequeiras ortopédicas que podem ser eficientes na redução de edemas e alívio da dor. O uso de medicamentos anti-inflamatórios como diclofenaco e ibuprofeno podem auxiliar no alívio da dor. A aplicação de corticoides diretamente na região do túnel do carpo pode ser de grande valia agindo como anti-inflamatórios em casos moderados da doença, porém sua eficácia é temporária (Kwak; Lis, 2013).

A adoção de mudanças nos hábitos também pode desempenhar um papel crucial na melhoria dos sintomas da síndrome do túnel do carpo. Esse efeito positivo é especialmente observado quando as atividades diárias exigem que as pessoas mantenham o punho e a mão na mesma posição, seja por longos períodos de flexão ou extensão. Portanto, modificar a forma como essas atividades são realizadas pode resultar em melhorias significativas e até mesmo atrasar ou prevenir a progressão da doença (Oliveira *et al.*, 2018).

3.3.1 Tratamento

A fisioterapia desempenha um papel de extrema importância no tratamento da STC, adotando uma abordagem conservadora que visa aliviar a dor e fortalecer os músculos do membro superior afetado. Além disso, a fisioterapia busca melhorar a amplitude de movimento (ADM) da mão e do punho, utilizando técnicas que incluem o deslizamento dos tendões e nervos, contribuindo assim para a redução do inchaço e aliviando a compressão no túnel do carpo (Moraes *et al.*, 2013).

A hidroterapia é um aliado valioso nesse processo de tratamento, pois demonstra eficácia na melhoria do quadro clínico. Ela proporciona relaxamento muscular e ajuda a reduzir a dor, oferecendo benefícios significativos aos pacientes que enfrentam a síndrome do túnel do carpo (Moraes *et al.*, 2013).

A fisioterapia também desempenha um papel fundamental na reabilitação funcional das pessoas com STC, contribuindo para a melhoria das atividades de vida diária (AVDs) e, conseqüentemente, elevando a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição (Paulsen; Waschke, 2018).

A intervenção cirúrgica é recomendada apenas para casos moderados e graves da síndrome do túnel do carpo quando o tratamento clínico não produz melhorias significativas. O procedimento cirúrgico tem como objetivo descomprimir o túnel do carpo e liberar o nervo

mediano, geralmente realizando um corte no ligamento carpal transverso. A cirurgia pode ser conduzida de maneira endoscópica ou por meio de técnicas cirúrgicas tradicionais (Faglioni Junior *et al.*, 2018).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos que compuseram o presente estudo foram pesquisados nas bases de dados BVS, Pubmed, ScienceDirect e WoS, através dos descritores cadastrados no portal Descritores em Ciência da Saúde (Decs): “Fisioterapia” e “Síndrome do túnel do carpo” (Tabela 1).

Tabela 1 - Resultado da busca de artigos

Resultados	BVS	PubMed	ScienceDirect	Web of Science	Total
Resultados encontrados	168	13	125	104	410
Selecionados 1º filtro	91	5	20	27	143
Selecionados 2º filtro	3	2	0	4	9
Descartados	165	11	125	100	399

Fonte: Elaboração própria.

Os nove artigos selecionados foram publicados em língua portuguesa ou inglesa durante os últimos cinco anos (2018-2023). O Quadro 1 representa as especificações de cada artigo que compõem a discussão do presente estudo.

Quadro 1 - Artigos selecionados para discussão

Título	Autor(es)	Periódico	Ano
Is manual therapy based on neurodynamic techniques effective in the treatment of carpal tunnel syndrome? A randomized controlled trial	Wolny, T.; Linek, P.	Clinical Rehabilitation	2018
Factors determining the effectiveness of conservative treatment in patients with carpal tunnel syndrome	Zwolińska, J.; Kwolek, A.	International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health	2019
Efficacy of laser acupuncture for carpal tunnel syndrome: A study protocol for a prospective double-blind randomized controlled trial	Chen, C. C. <i>et al.</i>	Medicine	2019
The Effects of Nerve and Tendon Gliding Exercises Combined with Low-level Laser or Ultrasound Therapy in Carpal Tunnel Syndrome	Bartkowiak, Z. <i>et al.</i>	Indian Journal of Orthopaedics	2019
Comparison of Two Manual Therapy Programs, including Tendon Gliding Exercises as a	Sheereen, F. J. <i>et al.</i>	Pain Research and Management	2022

Common Adjunct, While Managing the Participants with Chronic Carpal Tunnel Syndrome			
Effect of median nerve neuromobilization on functional status in patients with carpal tunnel syndrome: A double blinded randomized control trial	Ijaz, M. J. <i>et al.</i>	Journal of the Pakistan Medical Association	2022a
Comparative Efficacy of Routine Physical Therapy with and without Neuromobilization in the Treatment of Patients with Mild to Moderate Carpal Tunnel Syndrome	Ijaz, M. J. <i>et al.</i>	BioMed Research International	2022b
Understanding the Non-Surgical Treatment Experience of Female Patients with Carpal Tunnel Syndrome: A Qualitative Study	Moro-López-Menchero, P. <i>et al.</i>	International Journal of Environmental Research and Public Health	2022
Efficiency of therapeutic underwater ultrasound therapy in mild-to-moderate carpal tunnel syndrome: A randomized sham-controlled study	Bagcaci, S.; Yilmaz, R.; Sahin, N.	Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation	2023

Fonte: Elaboração própria.

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é mais propensa entre mulheres adultas e idosas, o tratamento conservador da STC para descompressão do nervo mediano, envolve abordagens não cirúrgicas, como fisioterapia e técnicas neurodinâmicas.

Ijaz *et al.* (2022a) realizaram um ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia das técnicas neurodinâmicas no tratamento da STC leve a moderada. Eles relataram melhorias significativas na condução nervosa, dor e sintomas após o tratamento com essas técnicas em comparação com um grupo de controle que não recebeu tratamento.

Wolny e Linek (2018) conduziram um estudo que se concentrou na fisioterapia de rotina com e sem neuromobilização em pacientes com STC leve a moderada. Eles seguiram um protocolo de pesquisa controlado, prospectivo e randomizado. Este estudo contribuiu para a compreensão das técnicas de fisioterapia como opção terapêutica para a STC.

Embora os estudos mencionados se concentrem em tratamentos conservadores, é importante notar que o tratamento cirúrgico também é uma opção comum para casos mais graves de STC. A cirurgia é geralmente considerada quando os sintomas são graves e não respondem ao tratamento conservador. No entanto, os estudos aqui discutidos não se concentram nessa abordagem (Wolny; Linek, 2018).

Moro-López-Menchero *et al.* (2022) conduziram uma pesquisa fenomenológica

qualitativa para compreender a perspectiva dos pacientes com STC que optaram por não se submeter à cirurgia e buscaram tratamentos alternativos, como fisioterapia. Essa abordagem oferece uma visão mais profunda dos comportamentos e das experiências dos pacientes em relação à sua condição e tratamento. Isso é importante porque a eficácia de qualquer tratamento também depende da perspectiva e satisfação do paciente.

Zwolińska e Kwolek (2019) analisaram os efeitos a longo prazo do tratamento conservador da síndrome do túnel do carpo (STC). Os resultados mostraram que, após um ano, houve uma redução significativa dos sintomas e melhorias em diversos parâmetros. Pacientes mais idosos apresentaram melhores resultados em relação à dor e formigamento diurno. Aqueles com melhores resultados iniciais nos testes eletrodiagnósticos tiveram uma redução significativa na dormência e formigamento diurnos.

Zwolińska e Kwolek (2019) também enfatizam que, pacientes previamente tratados conservadoramente tiveram melhora na mobilidade e sensação. Por outro lado, aqueles que continuaram sobrecarregando as mãos no trabalho após o tratamento relataram mais dor, menos alívio do formigamento e pouca melhora nas atividades diárias. Em resumo, o tratamento conservador da STC permanece eficaz ao longo de um ano, independente da idade, mas a gravidade inicial da condição e a sobrecarga no trabalho podem afetar os resultados do tratamento.

Bartkowiak *et al.* (2019) investigaram a eficácia ultrassom terapêutico e terapia a laser de baixa intensidade, combinadas com exercícios de mobilização neural, em pacientes com Síndrome do Túnel do Carpo leve a moderada. Ambos os grupos mostraram melhorias significativas na sensibilidade, dor, força de preensão e qualidade de vida após o tratamento de duas semanas. Não houve diferenças notáveis entre os dois grupos. Os resultados sugerem que essa abordagem pode ser eficaz no tratamento da STC leve a moderada.

Sheereen *et al.* (2022) comparou a eficácia da técnica neurodinâmica e da técnica de mobilização dos ossos do carpo com exercícios de deslizamento de tendões no tratamento da STC crônica. Ambas as abordagens mostraram eficácia na redução da dor e no aumento da força de preensão. A técnica neurodinâmica foi mais eficaz na melhoria da velocidade de condução nervosa e do status funcional da mão. Os exercícios de deslizamento de tendões foram benéficos como complemento tanto para a técnica neurodinâmica quanto para a técnica de mobilização dos ossos do carpo. Este estudo pode orientar os fisioterapeutas na escolha da

técnica apropriada ao tratar pacientes com STC crônica, considerando seus objetivos de tratamento.

Ijaz *et al.* (2022b) compararam o impacto da neuromobilização do nervo mediano no pulso com a fisioterapia convencional no tratamento da síndrome do túnel do carpo. Ambos os grupos apresentaram melhorias, mas o grupo submetido à neuromobilização mostrou melhorias estatisticamente significativas em relação à dor, amplitude de movimento, função e outras medidas. Concluiu-se que adicionar a neuromobilização ao tratamento tem efeitos mais positivos nos resultados da síndrome do túnel do carpo.

Bagcaci, Yilmaz e Sahin (2022) avaliaram a eficácia do ultrassom pulsado terapêutico aplicado debaixo d'água em pacientes com síndrome do túnel do carpo (STC) leve a moderada. Em um estudo randomizado controlado por placebo, 75 pacientes (114 mãos) diagnosticados com STC foram divididos em três grupos: Grupo 1 recebeu ultrassom pulsado debaixo d'água, o Grupo 2 recebeu um ultrassom simulado e o Grupo 3 serviu como controle. Todos os grupos utilizaram talas noturnas. Os pacientes foram avaliados no início do estudo, após duas semanas de tratamento e 12 semanas após o tratamento, utilizando várias medidas clínicas e diagnósticas.

Os resultados observados por Bagcaci, Yilmaz e Sahin (2022) mostraram melhorias significativas nos parâmetros de avaliação clínica e na força de preensão em todos os grupos. No entanto, o grupo de ultrassom pulsado apresentou reduções superiores na dor e melhorou os parâmetros eletrofisiológicos. Em conclusão, o ultrassom pulsado terapêutico debaixo d'água é um tratamento conservador seguro e eficaz para STC leve a moderada.

Em resumo, os resultados apresentados destacam a diversidade de abordagens de tratamento para a síndrome do túnel do carpo, incluindo tratamentos conservadores como técnicas neurodinâmicas e fisioterapia, bem como estudos qualitativos que exploram a perspectiva dos pacientes que optam por essas abordagens. Esses estudos contribuem para uma compreensão mais completa da STC e das opções terapêuticas disponíveis. No entanto, é importante notar que a escolha do tratamento deve ser individualizada, levando em consideração a gravidade dos sintomas, a preferência do paciente e a avaliação médica (Chen *et al.*, 2019).

5. CONCLUSÃO

A partir dos estudos analisados, podemos concluir que a fisioterapia com técnicas

manuais promove vários benefícios como mobilização do membro acometido, massagens terapêuticas, uso de órteses, neurodinâmica e o tratamento cirúrgico.

A STC é uma patologia neuropática que possui tratamentos eficientes de acordo com o grau de manifestação de dor de cada indivíduo. Nos casos leves e moderados, a terapia manual em seu conjunto de normas é eficaz na diminuição dos sintomas, como a dor, dormência, implicação da função e sensibilidade.

Vários estudos abordaram o tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo (STC) leve a moderada. As técnicas neurodinâmicas, terapias de mobilização dos ossos do carpo, exercícios de deslizamento de tendões e o uso de ultrassom pulsado terapêutico foram investigados. Os resultados mostraram melhorias significativas na condução nervosa, dor, força de preensão e qualidade de vida em pacientes submetidos a esses tratamentos. A escolha entre essas abordagens pode depender dos objetivos de tratamento e das preferências do paciente.

Posto isso, a pesquisa enfatizou a importância de considerar fatores como a gravidade inicial da condição e a sobrecarga no trabalho, que podem afetar os resultados do tratamento conservador da STC. Em suma, há várias opções eficazes para tratar a STC leve a moderada, mas a escolha deve ser baseada nas necessidades individuais do paciente.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Rodrigo O. C. Sonographic diagnosis of carpal tunnel syndrome. **Radiologia Brasileira**, v. 48, n. 6, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0100-3984.2015.48.6e2>.

ALVES, Marcelo de Pinho Teixeira. Estudo prospectivo comparativo entre a descompressão do canal do carpo pela mini-incisão transversa proximal e a incisão palmar longitudinal convencional. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 5, n. 45, p. 437-444, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-36162010000500011>.

BAGCACI, Sinan. Efficiency of therapeutic underwater ultrasound therapy in mild-to-moderate carpal tunnel syndrome: a randomized sham-controlled study. **Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation**, v. 69, n. 2, p. 366-376, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5606/tftrd.2023.12467>.

BARTKOWIAK, Zuzanna *et al.* The Effects of Nerve and Tendon Gliding Exercises Combined with Low-level Laser or Ultrasound Therapy in Carpal Tunnel Syndrome. **Indian Journal Of Orthopaedics**, v. 53, n. 2, p. 347-352, 2019. DOI: https://doi.org/10.4103/ortho.ijortho_45_17.

CHEN, Chuan-Chih *et al.* Efficacy of laser acupuncture for carpal tunnel syndrome.

Medicine, v. 98, n. 30, p. 1-6, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000016516>.

FAGLIONI JUNIOR, Wilson; SANTOS, André dos; COUTO, Marco; DELLARETTI, Marcos; SOUZA, Renata de; CÂMARA, Breno. Fatores associados ao grau de satisfação do paciente pós-cirurgia convencional de descompressão do túnel do carpo. **Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia: Brazilian Neurosurgery**, v. 1, n. 37, p. 1-1, set. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1672727>.

FIGUEIREDO, R. *et al.* O Papel da Ultrassonografia no acompanhamento da Síndrome do Túnel do Carpo. **Revista da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia**, p. 25-30, 2018. Disponível em: <https://revista.sbus.org.br/wp-content/uploads/rbus-marco-de-2018-v1-24ed.pdf#page=25>.

GIANINI, Reinaldo José *et al.* **SOS Ortopedia**. 2ª ed. Santana de Parnaíba: Manole, 2020. 378 p.

IJAZ, Muhammad Junaid *et al.* Effect of median nerve neuromobilization on functional status in patients with carpal tunnel syndrome: a double blinded randomized control trial. **Journal Of The Pakistan Medical Association**, v. 72, n. 4, p. 605-609, 2022a. DOI: <https://doi.org/10.47391/jpma.2212>.

IJAZ, Muhammad Junaid *et al.* Comparative Efficacy of Routine Physical Therapy with and without Neuromobilization in the Treatment of Patients with Mild to Moderate Carpal Tunnel Syndrome. **Biomed Research International**, v. 2022, p. 1-8, jun. 2022b. DOI: <https://doi.org/10.1155/2022/2155765>.

KWAK, Hojoong; LIS, John T.. Control of Transcriptional Elongation. **Annual Review Of Genetics**, v. 47, n. 1, p. 483-508, 23 nov. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-genet-110711-155440>.

MELO, W *et al.* Uma abordagem atualizada sobre ginástica laboral como forma de prevenção da síndrome do túnel do carpo. **Revista Uningá Review**, v. 18, n. 1, p. 29-32, 2014. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20140331_190238.pdf.

MORAES, T *et al.* Eficácia da Kinesio Taping na redução do quadro algíco em pacientes com síndrome do túnel do carpo – relato de experiência. **Revista Faculdade Montes Belos**, v. 9, n. 2, 2013. Disponível em: <https://www.revista.fmb.edu.br/index.php/fmb/article/download/221/198>.

MORO-LÓPEZ-MENCHERO, Paloma *et al.* Understanding the Non-Surgical Treatment Experience of Female Patients with Carpal Tunnel Syndrome: a qualitative study. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, v. 19, n. 19, p. 1-13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph191912349>.

OLIVEIRA, C. *et al.* Síndrome do Túnel do Carpo por Tuberculose Sinovial. **Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia**, v. 26, n. 2, p. 159-165, 2018. Disponível em:

https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-21222018000200008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.

PAULSEN, F; WASCHKE, J. Sobotta: **Atlas de Anatomia Humana**. 24^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 1168 p.

SHEEREEN, Fauzia Javed *et al.* Comparison of Two Manual Therapy Programs, including Tendon Gliding Exercises as a Common Adjunct, While Managing the Participants with Chronic Carpal Tunnel Syndrome. **Pain Research And Management**, v. 2022, p. 1-11, 8 jun. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1155/2022/1975803>.

SILVA, Rejane Auxiliadora da. **Lesão de Nervo Mediano por Esforço Repetitivo**. 2017. TCC (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2017.

SKINNER, Harry B.; MCMAHON, Patrick J. **CURRENT: Diagnóstico e tratamento: Ortopedia**. 5^a ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014. 672 p.

WOLNY, Tomasz; LINEK, Pawel. Is manual therapy based on neurodynamic techniques effective in the treatment of carpal tunnel syndrome? A randomized controlled trial. **Clinical Rehabilitation**, v. 33, n. 3, p. 408-417, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1177/0269215518805213>.

ZWOLIŃSKA, Jolanta; KWOLEK, Andrzej. Factors determining the effectiveness of conservative treatment in patients with carpal tunnel syndrome. **International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health**, v. 32, n. 2, p. 197-215, 2019. DOI: <https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01320>.